

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA KONSEPTUAL ASSOTSIIATIV MAYDON TADQIQI

H. Xoldorova ¹*Annotatsiya:*

Mazkur maqolada assotsiativ aloqa tushunchasi tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Ferdinand de Sossyur tomonidan paradigmatic munosabatlar sifatida tavsiflangan ushbu hodisa ongimizdagi tanlash jarayoniga asoslanadi. Roman Jakobson assotsiativ bog'lanishlarni metaforik va metonimik o'qlarga ajratib, ularning til tizimidagi o'rnini ko'rsatadi. Shuningdek, G. Lakoff va M. Johnson kognitiv lingvistika nuqtayi nazaridan metaforik konseptlar orqali assotsiativ bog'lanishlarni izohlaydi. Maqolada turizm diskursida assotsiativ aloqalarning namoyon bo'lishi misollar orqali tahlil qilinadi. Shu bilan birga, J. Lyons va G. Leechning leksik semantika doirasidagi yondashuvlari ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, assotsiativ aloqa inson ongi va madaniy tajribasi bilan bog'liq holda shakllanib, turli sohalarda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: assotsiativ aloqa, paradigmatic munosabat, metafora, metonimiya, kognitiv lingvistika, leksik semantika, turizm diskursi.

Kirish

Tilshunoslikda assotsiativ aloqa tushunchasi ilk bor Ferdinand de Sossyur tomonidan paradigmatic (yoki assotsiativ) munosabatlar sifatida tavsiflangan². Sossyurning ta'kidlashicha, har bir so'z ongimizda unga ma'nodosh yoki shakldosh boshqa birliklar bilan bog'lanadi va bu bog'lanish sintagmatic (ketma-ket kombinatsiya) aloqadan farqli o'laroq, ongimizdagi tanlash o'qi asosida yuzaga keladi. Masalan, *"mehmonxona"* deganda, bizning ongimizda *"otel"*, *"xonahon"*, *"turar joy"* kabi alternativ leksemalar yoki *"turist"*, *"yotoqxona"* kabi mavzuga aloqador so'zlar assotsiativ ravishda paydo bo'lishi mumkin. Bu – Sossyur aytgan paradigmatic (assotsiativ) qator. Roman Jakobson esa tilning metafora va metonimiya tamoyillarini tavsiflar ekan, assotsiativ bog'lanishlarni metaforik o'q (o'xshashlikka asoslangan aloqa) va metonimik o'q (birlashuv yoki aloqa asosidagi aloqa)ga ajratgan.

Jakobsonning fikriga ko'ra,³ so'zlar ongimizda o'xshash belgi yoki vazifaga ega bo'lgani uchun bog'lanishi metaforik assotsiatsiyani, bir matn ichida birgalikda ishtirok etgani uchun bog'lanishi esa metonimik assotsiatsiyani keltirib chiqaradi. Turizm diskursida bu hodisani kuzatish mumkin: masalan, *"qumloq plyaj"* (beach) so'zi *"quyosh"*, *"to'lqin"*, *"dam olish"* bilan metaforik-assotsiativ bog'liq (barchasi bir-birini eslatadi), shu so'z matnda *"mehmonxona"*, *"gid"*, *"ekskursiya"* bilan birgalikda ishlatilsa, ular mazmunan bir voqelik ichida bog'langan bo'ladi (metonimik aloqa). G.Lakoff va M.Johnson kognitiv lingvistikada assotsiativ aloqalarni metaforik konseptlar orqali izohlaydi: ular fikricha, bizning kontseptual tizimimiz metaforalar orqali tashkil topgan, ya'ni bir soha tushunchalarini boshqa soha bilan bog'lash orqali anglaymiz. Masalan, *"Hayot – bu sayohat"* degan metafora orqali odamlar sayohat terminlarini (yo'l, manzil, xarita va h.k.) hayotiy tajribalarni tushuntirishga qo'llashadi. Turizm tilida ham ko'plab metaforalar bor: masalan, sayohatni sarguzasht deb talqin qilish (adventure), yoki manzilni jannatmakon joy deb ta'riflash – bu *"dam olish = jannatda bo'lish"* degan konseptual metaforaga asoslanadi. Bunday metaforalar Lakoff nazariyasi nuqtayi nazaridan insonlarda kuchli assotsiativ tasavvurlarni shakllantiradi, chunki ular abstrakt tushunchani konkret obraz orqali his etishga yordam beradi.⁴

Tilshunoslikda assotsiativ aloqalarni tushuntiruvchi yana boshqa yondashuvlar ham bor. Masalan, J.Lyons va G.Leech⁵ kabi semantika olimlari leksik semantika doirasida so'zning konnotativ (assotsiativ) ma'nolarini alohida turlariga ajratgan: ijtimoiy (so'z qatlam va uslubga oid tasavvur uyg'otishi), ekspressiv (so'z his-hayajon uyg'otishi), kollokativ (so'zning odatdagi kollokatsiyasi orqali assotsiatsiya) kabi⁶.

Yuqoridagi nazariy tamoyillar turizm leksemalarini tahlil qilishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi – chunki turizmga oid har bir atama o'ziga xos assotsiativ maydonga ega.

¹ Xoldorova Hilola Haydarali qizi, Namangan davlat universiteti, Tayanch doktoranti

² Saussure, F. de. (1916). *Course in General Linguistics*. McGraw-Hill.

³ Jakobson, R. (1956). *Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances*. In R. Jakobson & M. Halle (Eds.), *Fundamentals of Language*. Mouton.

⁴ Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.

⁵ Leech, G. (1981). *Semantics: The Study of Meaning*. Penguin Books.

⁶ Lyons, J. (1977). *Semantics*. Cambridge University Press.

Turizm sohasida ishlatiladigan soʻz va iboralar koʻpincha oddiy lugʻaviy maʼnodan tashqari qoʻshimcha, psixolingvistik taʼsirga ega boʻlgan maʼnolarni ham olib yuradi. Masalan, “voqea” (*event*) atamasi oddiy voqeani anglatganda, turizm marketingida “festival” yoki “karnaval” kabi soʻzlar orqali maxsus assotsiatsiya – bayramona muhit tasavvurini beradi. Soʻzlarning bunday psixologik taʼsirini oʻlchash va tushunish uchun psixolingvistika usullari qoʻllaniladi.

Xususan, erkin assotsiatsiya testi (Word Association Test) koʻp qoʻllaniladigan metodlardan biri boʻlib, u orqali odamlarning muayyan soʻzga qanday javob (bogʻliq soʻz) qaytarishi tahlil qilinadi. Masalan, agar respondentga “togʻ turizmi” degan soʻz birikmasi berilsa, u darhol “alpinizm”, “chodir”, “adrenalin” kabi soʻzlarni aytishi mumkin – bu soʻzlar respondentning ongida togʻ turizmi konsepti bilan qanday elementlar bogʻliqligini koʻrsatadi.

Soʻnggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, assotsiativ javoblar orqali turli guruh odamlar bir xil soʻzga turlicha maʼno yuklashadi. Masalan, 2023 yilda Shotlandiyada oʻtkazilgan bir tadqiqotda 1,219 nafar ishtirokchidan “Glasgow” shahri nomiga birinchi esiga tushgan soʻzlarni yozish soʻralgan – natijada shahar uchun eng koʻp tilga olingan sifatlar “cold” (sovuq) va “busy” (gavjum) boʻlgan boʻlsa, shu shaharning odamlariga nisbatan “friendly” (samimiy) va “funny” (qiziqarli) sifatleri koʻp aytilgan. Bu kabi assotsiativ tadqiqotlar turizm doirasida juda foydali, chunki ular sayyohlarning va mahalliy aholi yoki boshqa guruhlarining tasavvurlarida qaysi obrazlar ustunligini koʻrsatadi. Shu misoldan koʻrinib turibdiki, shaharning brend imijini shakllantirishda soʻz-assotsiatsiyalarni tahlil qilish marketing uchun ham muhim xulosa beradi: agar kutilmagan salbiy assotsiatsiyalar chiqqan boʻlsa (masalan, “Glasgow – sovuq”), targʻibot matnlarida buni yumshatish uchun til vositalarini oʻzgartirish mumkin.

Turizm kontekstida leksik birliklarning konnotativ jihatlari ham alohida ahamiyatga ega. Koʻpincha sayyohlarga moʻljallangan matnlarda idealizatsiya va orzu-umidlarga urgʻu beruvchi soʻzlar ishlatiladi: masalan, “tropik jannat”, “gʻoyib boʻlgan jannat” (lost paradise), “sirli qoʻriqxona” kabi ifodalar oddiy tavsifdan koʻra, eshituvchida romanik hayajon uygʻotadi. Bunday iboralarning assotsiativ maʼnosi kuchli: “jannat” soʻzi orqali behad goʻzal va osoyishta joy obrazi yaratiladi, “sirli” soʻzi orqali esa qiziqish va sarguzasht hissi tugʻdiriladi. Hattoki “sayyoh” va “sayohatchi” soʻzlarining oʻzida ham konnotativ farq bor: koʻplab manbalarda *tourist* (sayyoh) soʻzi baʼzan yuzaki, oddiy tomoshabin maʼnosida ishlatilsa, *traveller* (sayohatchi) soʻzi koʻproq izlanish, sarguzasht ruhi bilan bogʻlanadi. Bu farq xalq orasida ham seziladi va shu bois turistlarga moʻljallangan reklamalarda “traveler” soʻzi koʻproq ishlatilishi mumkin, chunki u ijobiyroq assotsiatsiya beradi. Bunday nozik assotsiativ farqlar turizm tilining pragmatik effektiga taʼsir koʻrsatadi va tilshunoslar buni ham inobatga oladilar.

Turizm leksikasidagi assotsiativ bogʻlanishlarni chuqurroq oʻrganish uchun lingvistika va psixologiya chorrahasidagi usullar samarali hisoblanadi. Eksperimental lingvistika doirasida soʻzlarning maʼno uyushmalarini oʻlchashga qaratilgan bir qancha yondashuvlar mavjud:

Erkin assotsiativ testlar: Yuqorida aytilganidek, respondentlarga muayyan turizm terminlarini (masalan, “mehmonxonona”, “tropik”, “muqaddas ziyorat”) aytib, birinchi esiga kelgan soʻzni yozish soʻraladi. Keng koʻlamli ishtirokchilar bilan bunday tadqiqot oʻtkazilsa, katta hajmdagi assotsiativ maʼlumotlar olinadi. Caroline Handley (2023) doktorlik ishida qayd etganidek, soʻz assotsiatsiyasi metodi yillar davomida lugʻaviy tarmoqni oʻrganishda eng koʻp qoʻllanilgan va samarali usullardan biridir. Ushbu usul orqali olingan javoblar keyinchalik statistik tahlil qilinib, odatiy (hammaning yodiga tushadigan) assotsiatsiyalar va noodatiy (faqat ayrim guruhlariga xos) assotsiatsiyalar aniqlanadi.

Xulosa

Assotsiativ aloqa til tizimidagi muhim hodisa boʻlib, u ongimizda soʻzlar oʻrtasidagi bogʻlanishlarni shakllantirish orqali tafakkur jarayoniga taʼsir koʻrsatadi. Sossyur paradigmatic munosabatlar orqali soʻzlarning ongimizdagi tanlanish jarayonini izohlasa, Jakobson bu bogʻlanishlarning metaforik va metonimik asoslarini ochib bergan. Lakoff va Johnsonning kognitiv lingvistika yondashuvi esa metaforalar orqali kontseptual tizimimizni qanday shakllantirishimizni tushuntiradi. Turizm diskursida ushbu bogʻlanishlarning koʻrinishi ochiq namoyon boʻlib, maʼlum bir kontekstda soʻzlarning bir-biri bilan qanday aloqaga kirishini kuzatish mumkin.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, assotsiativ aloqa inson ongi va tajribasi bilan bogʻliq holda shakllanib, tilni tushunish va uni qoʻllash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

- [1]. Saussure, F. de. (1916). *Course in General Linguistics*. McGraw-Hill.
- [2]. Jakobson, R. (1956). *Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances*. In R. Jakobson & M. Halle (Eds.), *Fundamentals of Language*. Mouton.
- [3]. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
- [4]. Lyons, J. (1977). *Semantics*. Cambridge University Press.